

RIVALIDAD EN TEORÍA DE JUEGOS: GUERRA DE DESGASTE

Nélio Fernando dos Reis

¹Ph.D. in production engineering

Alequandre Galvez

Ph.D. in management

DOI: 10.5281/zenodo.7764637

Resumen:

Este trabajo se basa en la tesis doctoral presentada en la Universidad de Princeton por John Nash en 1950 y cuestiona si la guerra de desgaste es una táctica viable en la rivalidad en Teoría de Juegos. Además, contribuye a la literatura con un análisis de estrategia de las barreras de entrada de un competidor. Finalmente, el trabajo plantea cuestiones estratégicas poco abordadas por la literatura sobre tácticas de rivalidad en teoría de juegos. La bibliografía utilizada fue BROWN, A.L; ESSEN, M. V. (2022); GEORGIADISA, G.; KIN, Y.; KWON, D. (2022); GREENWALD, B.; KAHN, J. (2005); KIM, GJ; KIM, B.; KIM, J. (2019); MACGUIGAN, J. R. (2006); NASH, J. (1950). El resultado es que cada participante debe evaluar la probabilidad de que sus rivales se vayan, dada toda la evidencia disponible, y considerar como base la reasignación de la prima y la suma de la prima más el costo periódico.

Palabras clave: Teoría de juego; Guerra de desgaste; Rivalidad.

Summary

This work is based on the doctoral thesis presented at Princeton University by John Nash in 1950 and questions whether war of attrition is a viable tactic in rivalry in Game Theory. Additionally, it contributes to the literature with a strategy analysis of a competitor's barriers to entry. Finally, the work raises strategic questions little addressed by the literature on rivalry tactics in game theory. The bibliography used was BROWN, A.L; ESSEN, M. V. (2022); GEORGIADISA, G.; KIN, Y.; KWON, D. (2022); GREENWALD, B.; KAHN, J. (2005); KIM, G.J; KIM, B.; KIM, J. (2019); MACGUIGAN, J. R. (2006); NASH, J. (1950). The result is that each participant must assess the probability that his rivals will leave, given all available evidence, and take premium reallocation and the sum of premium plus periodic cost as basic.

Keywords: Game theory; War of attrition; Rivalry.

1 INTRODUCCIÓN

Este trabajo identificó que la guerra de desgaste no tiene como objetivo impedir o aceptar el ingreso de otras empresas, sino decidir cuánto tiempo debe permanecer la empresa en la competencia.

La idea de una guerra de desgaste es llevar a un oponente a la quiebra, pero esto va en contra de los principios comunes. Por tanto, el objetivo de este trabajo es analizar la guerra de desgaste en la

rivalidad de la teoría de juegos.

MACGUIGAN (2006) dice que el aspecto de interés táctico en la guerra de desgaste es decidir cuánto tiempo debe permanecer el oponente en el juego. GEORGIADISA et al (2022) afirman que el primer jugador en rendirse en la guerra de desgaste otorga un premio a su oponente. KIM et al (2019) demostraron que existe un equilibrio de Nash bayesiano simétrico esencialmente único en la guerra de desgaste.

La elección del tema se produjo después de observar el mercado. La revisión bibliográfica fue fundamental para verificar si existía un vacío en la táctica comercial de guerra de desgaste, comprobando que efectivamente lo hay. La aplicación práctica del método inductivo utilizando el teorema de Bayes para la recolección y análisis de datos fue el método adecuado para ratificar el resultado del objetivo de este trabajo.

La información más útil que ha proporcionado el análisis en este tipo de juegos es que cada participante debe evaluar la probabilidad de que sus rivales salgan, dadas todas las evidencias disponibles, y considerar como base la reasignación del premio y la suma del premio más el costo periódico.

Los resultados están en línea con el estudio de MACGUIGAN (2006), que afirma que anticipar las mejores reacciones del rival al final del juego y luego razonar en orden inverso sobre cada pregunta es el concepto de una estrategia de equilibrio de Reinhard Selten, un concepto gracias al cual él y John Nash ganaron el Premio Nobel de Economía en 1994.

2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Si bien es similar a la teoría de decisiones, la teoría de juegos estudia las decisiones que se toman en un entorno en el que interactúan varios jugadores. En otras palabras, la teoría de juegos estudia las elecciones de comportamientos óptimos cuando el costo y beneficio de cada opción no es fijo, sino que depende principalmente de la elección de otros individuos (MACGUIGAN, 2006).

Los juegos de participación simultánea surgen ocasionalmente cuando hay rivalidad en precios y promociones, pero la esencia de la estrategia comercial radica en el pensamiento secuencial. BROWN y ESSEN, 2022, afirman que “el orden de participación es importante en los juegos de coordinación secuencial entre fabricantes y distribuidores, barreras y ajuste a la entrada, etc.”, porque los rivales necesitan predecir las mejores respuestas y reacciones en todos los eventos hasta el final. El razonamiento del final del juego requiere pensar en el último movimiento en una

secuencia ordenada de movimientos, identificando al jugador cuyas decisiones controlan los resultados disponibles en el final del juego para predecir su acción preferida.

GEORGIADISA; FAMILIARES; KWON, 2022, nos enseña que: “la estrategia de equilibrio perfecto en un subjuego se posiciona en relación al futuro, para analizar los resultados del juego final, y luego utiliza un razonamiento inverso para llegar a las mejores respuestas anteriores”. Las amenazas creíbles y los compromisos creíbles son la clave del razonamiento que implica el resultado final y, por tanto, los mecanismos de credibilidad son la clave de la estrategia de equilibrio perfecto en los subjuegos.

El equilibrio de Nash y el equilibrio de estrategia dominante difieren significativamente. La estrategia de equilibrio de Nash supone la existencia de acciones que maximizan el retorno de cada decisor, dadas las mejores respuestas de los demás participantes. Por el contrario, el equilibrio de la estrategia dominante requiere acciones que maximicen el rendimiento de al menos uno de los que toman las decisiones, sin importar lo que elija hacer el otro participante (GREENWALD y KAHN, 2005).

KIM; KIM; KIM, 2019, afirmar que:

“Los pioneros o imitadores que siguen su ejemplo pueden obtener una ventaja en la competencia entre empresas. El pionero puede amenazar de manera creíble o cometer un compromiso temprano de manera creíble y, por lo tanto, obtener algunos resultados, mientras que el imitador reacciona y puede determinar la mejor respuesta al final del juego. La posición más ventajosa depende de los detalles de la situación táctica y estratégica.”

Las amenazas y los compromisos obtienen su credibilidad si quienes los hacen adoptan una estrategia de subjuego perfecta. Una amenaza creíble es una estrategia condicional que hace que la parte amenazante empeore si usted la desespera en lugar de implementarla. Un compromiso creíble es una obligación que a la parte comprometida le resultará peor ignorar en lugar de implementar.

Los mecanismos para establecer credibilidad incluyen crear un vínculo contractual o pago adicional, invertir en un activo no reubicable, impedir o interrumpir el proceso de respuesta, hacer una alianza para compartir utilidades, avanzar gradualmente o crear un mecanismo de garantía irreversible e irrevocable (BROWN y ESSEN, 2022).

Los arrendamientos cerrados con valores residuales preestablecidos constituyen un mecanismo para establecer un compromiso creíble por parte de un fabricante de bienes duraderos con los primeros compradores de nuevos modelos, en el sentido de no aplicar grandes descuentos posteriores a la venta (GEORGIADISA; KIN; KWON, 2022).

Las empresas activas pueden tratar de mantener alejados a los competidores potenciales mediante el uso de anuncios anticipados de exceso de capacidad o amenazas creíbles de campañas promocionales o precios reducidos. La capacidad de las empresas establecidas para evitar la entrada o adaptarse a los competidores potenciales generalmente depende de la presencia o ausencia y las ventajas del pionero, la estructura de la competencia que involucra precio versus cantidad y cómo los clientes eligen entre empresas alternativas cuando la capacidad y la producción se agotan. precios bajos (GREENWALD y KAHN, 2005).

Los patrones de elección del cliente incluyen lo siguiente: distribución aleatoria, en la que todos los clientes tienen la misma probabilidad de obtener precios bajos; distribución eficiente, en la que los clientes con mayor predisposición a pagar (etc.) pueden pagar precios bajos hasta agotar existencias; Lealtad extrema a la marca, por lo que los clientes menos dispuestos a pagar (y así sucesivamente) obtienen el precio bajo hasta que se agotan las existencias. Con la distribución de intensidad inversa, la elección del cliente da como resultado un mercado segmentado y es muy probable que conduzca a un ajuste de entrada (KIM; KIM; KIM, 2019).

La mayoría de las estrategias de equilibrio de Nash son indiferenciadas; hay varias estrategias puras de Nash. Una estrategia compuesta proporciona una regla de optimización para aleatorizar las acciones de una persona entre varias estrategias de equilibrio. NASH, 1950, dice que:

“para los juegos simultáneos existen estrategias puras y compuestas. En ambos casos, las elecciones de los participantes reflejan las reacciones correspondientes a la mejor respuesta de los rivales y, por tanto, aportan estabilidad.”

En las guerras de desgaste, la decisión de mantener una posición firme y seguir ofertando a un precio de mercado o asumir la derrota y salir del mercado depende de la relación entre el precio y la suma de la prima más el costo periódico de la oferta (MACGUIGAN, 2006).

3 METODOLOGÍA

Se identificó el tema y se realizó un levantamiento bibliográfico. La recolección y análisis de datos se llevó a cabo a través del Teorema de Bayes.

En la teoría de la probabilidad y la estadística, el teorema de Bayes (alternativamente, la ley de Bayes o la regla de Bayes) describe la probabilidad de un evento, con base en un conocimiento a priori que puede estar relacionado con el evento. El teorema muestra cómo cambiar las probabilidades previas dada nueva evidencia para obtener probabilidades posteriores.

Una de las muchas aplicaciones del teorema de Bayes es la inferencia bayesiana, un enfoque

particular de la inferencia estadística. Cuando se aplican, las probabilidades involucradas en el teorema de Bayes pueden tener diferentes interpretaciones de probabilidad. Con la interpretación bayesiana de la probabilidad, el teorema expresa cómo debería cambiar la probabilidad de un evento (o el grado de creencia en la ocurrencia de un evento) después de considerar la evidencia sobre la ocurrencia de este evento. La inferencia bayesiana es fundamental para las estadísticas bayesianas.

El teorema de Bayes es un corolario de la ley de probabilidad total, expresado matemáticamente en la forma de la siguiente ecuación:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

donde A e B son eventos y $P(B) \neq 0$

El teorema de Bayes también se puede escribir de la siguiente manera:

$$P(A|B)P(B) = P(A \cap B) = P(B|A)P(A)$$

- $P(A)$ e $P(B)$ A e B .
- $P(A|B)$ es la probabilidad posterior son las probabilidades previas de (probabilidad condicionada) de A *condicionado a B*.
- $P(B|A)$ es la probabilidad posterior (probabilidad condicionada) de B *condicionado a A*.

Figura 1: Visualización del teorema de Bayes

$$P(A|B) \cdot P(B) = P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A)$$

4 RESULTADOS

En ocasiones, el aspecto del interés táctico no está relacionado con impedir o aceptar la entrada de otras empresas, sino con decidir cuánto tiempo debe permanecer la empresa. Al competir para ganar una licencia exclusiva (por ejemplo, para albergar la Copa Mundial de Fútbol), para definir un estándar de la industria (por ejemplo, para televisión digital de alta definición), para obtener la aprobación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria – ANVISA para un nuevo clase de drogas o construyendo la lealtad del producto de clientes volubles a través de la publicidad, la eliminación de múltiples competidores puede impedir la rentabilidad hasta que alguien finalmente compre y salga del mercado. En la Figura 1 se muestra el primer período de un juego secuencial desarrollado en varios períodos denominados las llamadas “guerras de desgaste”.

Cada período requiere una inversión de R\$ 10 millones al principio, solo para permanecer en el juego, y nadie sabe decisiones de los rivales cuando anuncia sus propias decisiones. Todo sucede como si las ofertas en una subasta se colocaran en sobres cerrados y luego se abrieran simultáneamente. Si una de las empresas cede y se va, no paga nada, y la inversión de R\$ 10 millones realizada por la otra empresa es inmediatamente recuperable por la empresa que quedó.

Los resultados de las primas de mercado aparecen al final del año y equivalen a R\$ 100 millones si una empresa rinde y R\$ 50 millones si ambas rinden. Estos premios de mercado ocurren todos los años hasta el final del juego. Si el resultado de $[R\$ 100 (1+r)]$ nos esperará – por ejemplo, a una tasa de interés del 8% anual, $(R\$ 100/1,08) - R\$ 10 = R\$ 92,6$ millones. “Si cedemos cuando quedan, su resultado será de \$92.60 Si ambas compañías ceden en sus intentos de capturar la prima total del mercado, inmediatamente procederán a fusionarse, y el mercado se dividirá al cincuenta por ciento, sin costo adicional”.

Si “Ellos” se mantienen combativos y siguen compitiendo, y “Nosotros” pasaremos a la decisión de desembolsar otros R\$ 10 millones por adelantado para competir en el próximo período. La pregunta es, “¿cuánto tiempo deberías quedarte?”

Figura 2: Una única guerra de desgaste

		Eles		
		Nós	Eles	
Nosotros	Ellos (permanecer)	permanecer	-10	-10
		ceder y dejar	0	92,6
	Ellos (ceder y dejar)	permanecer	92,6	0
		ceder y dejar	46,3	46,3

Nota: el teorema se refiere al desconocimiento de la decisión que “Nosotros” y “Ellos” toman en cada periodo, desconociendo la elección del rival antes de anunciar la nuestra.

Figura 3: Una guerra de desgaste de dos períodos

		Eles	
		permanecer	ceder y dejar
Nosotros	Ellos (permanecer)	permanecer	ceder y dejar
	Ellos (ceder)	permanecer	ceder y dejar
	Ellos (permanecer)	permanecer	ceder y dejar
	Ellos (ceder)	permanecer	ceder y dejar

Considere el juego en tres períodos. Si “nosotros” nos vamos ahora, el resultado será cero. Si salimos temprano en el próximo período, nuestro resultado esperado debe ser al menos tan grande como salir ahora e igual a

$$p R\$92,6 \text{ millones} - (1 - p)R\$10 \text{ millones} \geq 0 \quad [1]$$

donde p es la probabilidad de que nuestro rival se vaya ahora. Si salimos temprano en el tercer período, nuestro resultado esperado será

$$p(R\$92,6 + R\$85,7) \text{ millones} + q(R\$85,7 - R\$10) \text{ millones} - (1 - p - q)(R\$10 + R\$9,26) \text{ millones} \geq 0 \quad [2]$$

donde q es la probabilidad de que “Ellos” salgan hasta el tercer período, sin rendirse nunca. Aislando los términos en las desigualdades [1] y [2] y resolviendo ambas para obtener los valores de p y q que “Nosotros” simplemente dejaría indiferente entre ceder y obtener la vuelta

$$\begin{aligned} 102,6p &= 10 \\ 197,56p + 75,7q &= 19,26 \end{aligned}$$

que juntos dan como resultado $p = 0.0975$ (redondeamos al 10%) y $q = 0$.

En otras palabras, “Nosotros” somos indiferentes entre ceder y marcharnos ahora o permanecer firmes y pagar R\$ 10 millones en cada uno de los dos primeros períodos, para permanecer hasta el final del juego, si y solo si hay al menos una probabilidad del 10% de que “Ellos” se vayan inmediatamente y como máximo una probabilidad del 90% de que “Ellos” permanezcan hasta el tercer período. Decidimos quedarnos o irnos evaluando la situación real y el rival en funciones, y luego comparando estas probabilidades del 10 % y el 90 % con nuestras estimaciones subjetivas de probabilidad de la situación real. Si nuestra estimación subjetiva de la probabilidad de que “Ellos” estén de acuerdo y se vayan ahora es mayor al 10%, debemos persistir y quedarnos. Por el contrario, si nuestra estimación subjetiva de p es inferior al 10% (es decir, 9,75%), deberíamos estar de acuerdo y marcharnos ahora.

¿Cuál es la mejor respuesta al juego en el período n? Despreciando, por el momento, el descuento de los flujos de caja futuros, para simplificar el análisis, si nos mantenemos inflexibles hasta que los rivales se vayan y si los rivales se van en el período t, obtendremos la prima de mercado por n-t períodos y pagaremos R\$ 10 millones para t períodos. Como nos vamos ahora, el resultado es cero y el valor esperado de las otras alternativas no puede ser peor que eso; de lo contrario nos iremos ahora. Combinando estos hechos,

$$(n - t)R\$100 \text{ millones} - t R\$10 \text{ millones} > 0$$

[3]

lo que implica $0,91n > t$, donde 0,91 es el cociente entre la prima de R\$ 10 millones y la suma del costo periódico de R\$ 10 millones más la prima de R\$ 100 millones, lo que significa que, para los parámetros de los retornos en esta guerra de desgaste, si “Nosotros” creemos que los rivales se quedarán el 91% del tiempo total o menos, deberíamos quedarnos. Si juzgamos que “Ellos” se quedarán más del 91% (o, con el descuento, el 90,25%) del tiempo total, debemos acordar inmediatamente y ahorrar nuestros R\$ 10 millones a pagar por adelantado, para invertirlos en otra situación competitiva. Tenga en cuenta que estos resultados son los mismos que para el caso de tres períodos, es decir, una probabilidad del 10 % de ceder inmediatamente y una probabilidad del 90 % de permanecer hasta el final del juego da como resultado un tiempo de espera esperado en la Desigualdad [3], igual a $0,90 n$. Para $n=3$, si “Nosotros” creemos que los rivales permanecerán menos de $0,9025 \times 3 = 2,71$ años, debemos actuar con firmeza y permanecer hasta el final. Por supuesto, estos cálculos se aplican igualmente a los “Ellos” colocados simétricamente y, por lo tanto, las guerras de desgaste se convierten rápidamente en una cuestión de engaño y señalización.

5. CONCLUSIÓN

La información más útil que proporciona el análisis anterior en este tipo de juegos es que cada participante debe evaluar la probabilidad de que sus rivales salgan contra todas las pruebas disponibles y tomar como base la proporción del premio y la suma del premio mayor y el costo periódico.

Los resultados están en línea con el estudio de MACGUIGAN (2006), que afirma que anticipar las mejores reacciones del rival al final del juego y luego razonar en orden inverso sobre cada pregunta es el concepto de una estrategia de equilibrio de Reinhard Selten, un concepto gracias al cual él y John Nash ganaron el Premio Nobel de Economía en 1994.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BROWN, A.L; ESSEN, M.V. **Breaking-up should not be hard to do! Designing contracts to avoid wars of attrition.** *European Economic Review*. Elsevier, Volume 143, April 2022, 104059.

GEORGIADISA, G.; KIN, Y.; KWON, D. **The absence of attrition in a war of attrition under complete information.** *Games and Economic Behavior*. Elsevier, Volume 131, January 2022, Pages 171-185.

GREENWALD, B.; KAHN, J. **Competition Demystified: a radically simplified approach to business strategy.** Penguin Books, 2005, London, England.

KIM, G.J; KIM, B.; KIM, J. **Equilibrium in a war of attrition with an option to fight decisively.** *Operations Research Letters*. Elsevier, Volume 47, Issue 4, July 2019, Pages 326-330.

MACGUIGAN, J.R. **Economia de empresas: aplicações, estratégia e táticas.** São Paulo: Pioneira Tomson Learning, 2006.

NASH, John F. (maio de 1950). «**Non-Cooperative Games**» (PDF). PhD thesis. Princeton University. Consultado em 23 de janeiro de 2023.